

Formalización de las Ecuaciones de Fuerzas Atractivas y Repulsivas mediante TSALT (Inspiradas en Satoru Gojō)

José Fabián Soltero Escobar

Septiembre 2024

Abstract

Este trabajo presenta un modelo para describir la interacción de fuerzas atractivas y repulsivas utilizando la Teoría de Sistemas Abiertos con Límites y Transformaciones (TSALT). Inspirado en las habilidades del personaje ficticio Satoru Gojō, de la serie *Jujutsu Kaisen*, el modelo matemático busca formalizar estas fuerzas en sistemas complejos. Aunque inspirado en la ficción, este enfoque ofrece un marco riguroso para analizar fuerzas en sistemas dinámicos no lineales.

Contents

1	Introducción	1
2	Definición del Sistema	2
2.1	Subconjuntos Dependientes e Interrelaciones	2
3	Funciones de Comportamiento	2
3.1	Técnica Azul: Fuerza Atractiva	2
3.2	Técnica Roja: Fuerza Repulsiva	2
3.3	Técnica Púrpura: Combinación No Lineal	2
4	Límites del Comportamiento	2
5	Optimización y Variaciones Cercanas a los Límites	3
6	Visualización de las Fuerzas	3
7	Conclusiones	3

1 Introducción

Este trabajo tiene su inspiración en las habilidades de Satoru Gojō, un personaje ficticio de la serie *Jujutsu Kaisen*, cuya capacidad para manipular fuerzas atractivas y repulsivas fue la base conceptual de este estudio. Sin embargo, las ecuaciones presentadas aquí son estrictamente matemáticas y forman parte de la Teoría de Sistemas Abiertos con Límites y Transformaciones (TSALT), proporcionando una herramienta formal para modelar estas fuerzas en sistemas físicos, biológicos, y de ingeniería.

El objetivo es formalizar las fuerzas atractivas y repulsivas mediante funciones de comportamiento dentro de un sistema no lineal, y estudiar su interacción bajo condiciones límite, lo que refleja las situaciones extremas que se observan en los sistemas dinámicos complejos.

2 Definición del Sistema

Sea A el sistema completo que modela las fuerzas que actúan en el sistema, compuesto por fuerzas atractivas (F_{Blue}), repulsivas (F_{Red}) y su combinación (F_{Purple}):

$$A = \{F_{\text{Blue}}, F_{\text{Red}}, F_{\text{Purple}}\}$$

Cada una de estas fuerzas representa un subconjunto dentro del sistema, y sus interacciones determinan el comportamiento global.

2.1 Subconjuntos Dependientes e Interrelaciones

Los subconjuntos F_{Blue} y F_{Red} representan las fuerzas atractivas y repulsivas, respectivamente. En TSALT, la dependencia entre subconjuntos implica que el comportamiento de F_{Blue} afecta directamente el comportamiento de F_{Red} y viceversa. Esto se formaliza mediante la intersección de sus funciones de comportamiento:

$$D(F_{\text{Blue}}, F_{\text{Red}}) = f(F_{\text{Blue}}) \cap f(F_{\text{Red}})$$

Esta interdependencia describe cómo las fuerzas interactúan para generar la fuerza combinada.

3 Funciones de Comportamiento

En TSALT, la función de comportamiento f describe cómo cada subconjunto responde a las variables clave del sistema. Estas funciones se expresan en términos de la distancia z .

3.1 Técnica Azul: Fuerza Atractiva

La fuerza atractiva, F_{Blue} , se describe como una función lineal negativa de z :

$$F_{\text{Blue}}(z) = -\alpha z \quad \text{con } \alpha > 0$$

Esta función modela cómo una fuerza atractiva aumenta proporcionalmente con la distancia, pero actúa en dirección opuesta al desplazamiento.

3.2 Técnica Roja: Fuerza Repulsiva

La fuerza repulsiva, F_{Red} , se modela como una función inversamente proporcional al cuadrado de la distancia z :

$$F_{\text{Red}}(z) = \frac{\beta z}{|z|^2 + \epsilon} \quad \text{con } \beta > 0 \text{ y } \epsilon \text{ una constante pequeña}$$

3.3 Técnica Púrpura: Combinación No Lineal

La combinación de ambas fuerzas genera la técnica combinada:

$$F_{\text{Purple}}(z) = \sqrt{(-\alpha z)^2 + \left(\frac{\beta z}{|z|^2 + \epsilon}\right)^2}$$

4 Límites del Comportamiento

El comportamiento límite de las ecuaciones propuestas es crucial para comprender situaciones extremas en sistemas dinámicos. Por ejemplo, cuando $z \rightarrow 0$, la fuerza atractiva $F_{\text{Blue}}(z)$ tiende a cero, mientras que la fuerza repulsiva $F_{\text{Red}}(z)$ tiende a su valor máximo, dependiendo del valor de ϵ . De manera similar, cuando $z \rightarrow \infty$, ambas fuerzas decaen, pero lo hacen a ritmos diferentes, lo que produce una interacción compleja cerca de los límites.

5 Optimización y Variaciones Cercanas a los Límites

Las variaciones en las fuerzas pueden modelarse utilizando los parámetros ϵ y δ para medir cómo se comportan cerca de los límites.

6 Visualización de las Fuerzas

Figure 1: Comportamiento de $F_{\text{Blue}}(z)$ y $F_{\text{Red}}(z)$ en función de z

Figure 2: Comportamiento de $F_{\text{Purple}}(z)$ en función de z

7 Conclusiones

Este trabajo ha formalizado la interacción de fuerzas atractivas y repulsivas utilizando la Teoría de Sistemas Abiertos con Límites y Transformaciones (TSALT). Inspirado en Satoru Gojō, el modelo ofrece una estructura matemática para analizar fuerzas en sistemas complejos, con posibles aplicaciones en física, biología y ingeniería.